

POCHTA ALOQASI XIZMATLARINI TASHKIL ETISHDA LOGISTIKA FAOLIYATI

Toyirov Hikmat Tal'at o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144804>

Annotatsiya. Pochta logistika markazlari pochta jo'natmalari va jo'natmalarni o'z vaqtida va samarali yetkazib berishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu markazlarning ishlashi mijozlar ehtiyojini qondirish va pochta xizmatining umumiy samaradorligini ta'minlash uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada biz pochta logistika markazlarida logistika samaradorligini ko'rib chiqamiz

Kalit so'zlar: xizmatlar, tarmoqlar, yuk tashish, logistika markazlari, biznes strategiyasi.

LOGISTICS ACTIVITIES IN THE ORGANIZATION OF POSTAL SERVICES

Abstract. Postal logistics centers play an important role in the timely and efficient delivery of mails and dispatches. The operation of these centers is essential to meet customer needs and ensure the overall efficiency of the Postal Service. In this article, we will consider the effectiveness of logistics in postal logistics centers

Keywords: services, networks, shipping, logistics centers, business strategy.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Аннотация. Центры почтовой логистики играют важную роль в обеспечении своевременной и эффективной доставки почты и грузов. Работа этих центров имеет решающее значение для удовлетворенности клиентов и обеспечения общей эффективности почтовой службы. В этой статье мы рассмотрим эффективность логистики в почтовых логистических центрах

Ключевые слова: услуги, сети, судоходство, логистические центры, бизнес-стратегия.

Kirish

Pochta xizmati jismoniy shaxslar, biznes va hukumat o'rtasidagi aloqani ta'minlovchi etakchi tijorat va moliyaviy mintaqa sifatida rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. So'nggi yillarda pochta operatorlari jadal texnologik rivojlanish, bozorni liberallashtirish, segmentatsiyalash va raqobatning kuchayishi kabi muammolarga duch kelmoqda.

Bunday sharoitda sanoat an'anaviy pochta (paket va pochta jo'natmalari kabi), kuryerlik xizmatlari, yuk tashish xizmatlari va elektron xizmatlarni va Evropaning etakchi pochta operatorlarini (masalan: Deutsche Post DHL, La Poste i Royal Mail) o'z ichiga olgan holda rivojlandi. logistika sohasida o'z faoliyatini kengaytirdi. Pochta tarmog'ining bunday rivojlanishi elektron tijoratning jadal rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, u boshqa narsalar qatorida kuchli logistikani ham o'z ichiga oladi.

Pochta tarmog'ining tuzilishi va pochta aloqasidagi jarayonning xususiyatlari pochta tarmog'idan murakkab va dinamik tizimni tashkil qiladi. Pochta markazlari jo'natuvchi va qabul

qiluvchi o'rtasida jo'natmalarni etkazib berishning bir bosqichini amalga oshirish vazifasi bilan tizimning muhim bo'g'inidir.

Pochta operatorlarining bozorga yo'naltirilgan va mijozlarga yo'naltirilgan rivojlanishiga ko'ra, ko'plab an'anaviy pochta markazlari xizmat ko'rsatish takliflarini kengaytirdi va pochta logistika markazlarida (PLC-s) o'sdi.

Logistika markazi¹ ma'lum bir hududning markazi bo'lib, u erda transport, logistika va tovarlarni taqsimlash bilan bog'liq barcha tadbirlar - milliy va xalqaro tranzit uchun - tijorat asosida turli operatorlar tomonidan amalga oshiriladi. PLC logistika jarayonlari turli xil pochta jo'natmalarida yuk birligi sifatida amalga oshiriladi.

Pochta operatorlarining global determinantlarini va pochta aloqasi texnologik jarayonining tuzilishi va xususiyatlarini hisobga olgan holda, logistika farqlash vositasi sifatida (logistika marketing vositasi sifatida) va ratsionalizatsiya (logistikani qisqartirish usuli sifatida) ekanligi aniq. xarajatlar), kompaniya biznes strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi.

Pochta xizmatlarining asosiy xususiyatlari foydalanuvchilarning pochta jo'natmalarini o'tkazishga bo'lgan katta talabida namoyon bo'ladi va bu ta'sir ularni qabul qiluvchiga o'tkazish uchun jo'natmalarning jismoniy harakatini keltirib chiqaradigan texnologik jarayonlar orqali amalga oshiriladi.

Tashkiliy nuqtai nazardan, bozor talab qiladigan pochta xizmatlarini amalga oshirish uchun (milliy operatorlar ham universal xizmat ko'rsatishga majburdirlar) yagona pochta tarmog'ini (milliy va xalqaro miqyosda) tashkil etish, noyob texnologiyalar va uskunalarni standartlashtirish.

Pochta tarmog'i va uning jihozlari operatorlarning iqtisodiy imkoniyatlari, trafik hajmi bilan bog'liq bo'lib, milliy operator holatida davlatning investitsiya siyosati va pochta xizmatlarini rivojlantirishga ta'siri juda katta ta'sir ko'rsatadi. Serbiyada pochta tarmog'ining elementlari quyidagilardir: mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun pochta bo'limlari, pochta-logistika markazlari va transport tizimlari.

Pochta tarmog'ining birligi sifatida, PLC ular qamrab olgan geografik hududda yuklarning konsentratsiyasi va tarqalishiga erishish uchun transport markazlarida joylashgan. PLClarda pochta tarmog'ining o'rnatilishi ularga jo'natmalarni konsentratsiyalash va qabul qilingan jo'natmalarni qayta ishlash va pochta jo'natmalarini jo'natishda muhim rol o'ynaydi.

PLC² ning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: pochta jo'natmalarini saralash, pochtni qayta yuklash birliklarini saralash, transportni tashkil etish, pochta va logistika xizmatlari. Mas'uliyatga ko'ra, PLC xalqaro (almashinuv idorasi), mintaqaviy (asosiy pochta markazi) va mahalliy (pochta markazlari va yuk tashish punktlari) bo'lishi mumkin.

Gibrid pochta tizimini qo'llab-quvvatlash, pochta jo'natmalarini ishlab chiqish, flotni boshqarish va boshqalar kabi maxsus xizmatlarni taqdim etish uchun mo'ljallangan ixtisoslashtirilgan PLClar ham mavjud.

¹ Bowersox, D.J., Closs, D.J., 1996. Logistik boshqaruv: integratsiyalashgan ta'minot zanjiri jarayoni, Nyu-York: McGraw Hill.

² Kristofer, M., 1998. Logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi - Xarajatlarni kamaytirish va xizmatlarni yaxshilash strategiyalari, Pearson Education Limited

Yuk tashish vazifasi qabul qilingan narsalarni belgilangan pochta bo'limi yo'nalishi bo'yicha yoki belgilangan pochta bo'limi yo'nalishi bo'yicha transportga tayyorlashdan iborat. Mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha pochta bo'limlari ushbu bosqichda qabul qilingan jo'natmalarni yo'naltirilganligi yoki yo'qligiga qarab taqsimlaydi: qabul qiluvchi pochta bo'limlari, qabul qiluvchi pochta bo'limiga tegishli PLCga tegishli bo'limlar, shtatdagi boshqa bo'linmalar yoki ular xalqaro quruqlik yoki xalqaro havo qatnovi uchun mo'ljallangan.

Pochta jo'natmalarini tashish PLC yoki etkazib berish pochta bo'limiga jo'natish va jo'natish o'rtasida amalga oshiriladi. Ushbu bosqichda to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bog'lanish barcha pochta tarmog'ining bo'linmalarini, qabul qilishdan tortib, keng turdagi transport vositalaridan foydalangan holda etkazib berishgacha amalga oshiriladi.

Transport aloqalarini tashkil etishda mavjud resurslardan maksimal darajada samarali foydalanishga erishish uchun transport zanjiridagi ob'ektlarni kontsentratsiyasi va tarqalishining tegishli shakllari qo'llaniladi.

Xulosa

Pochta logistika markazlarida logistika ko'rsatkichlari pochta va paketlarni muammosiz va samarali qayta ishlash va yetkazib berish uchun juda muhimdir. Infratuzilma, axborot tizimlari, ishchi kuchi va jarayonlar samaradorligi kabi omillarga e'tibor qaratgan holda, pochta logistika markazlari logistika samaradorligini oshirishi mumkin. Samaradorlik ko'rsatkichlaridan foydalanish, tegishli strategiyalarni amalga oshirish, texnologiya va hamkorlikni qamrab olish xizmat sifatini yaxshilash va mijozlar ehtiyojini qondirishni ta'minlaydi.

REFERENCES

1. Akyuz, G. A. va Erkan, T. E., 2010. Ta'minot zanjiri samaradorligini o'lchash: adabiyotlarni ko'rib chiqish, Xalqaro ishlab chiqarish tadqiqotlari jurnali, jild. 48, № 17, 2010 yil 1 sentyabr, 5137–5155
2. Bowersox, D.J., Closs, D.J., 1996. Logistik boshqaruv: integratsiyalashgan ta'minot zanjiri jarayoni, Nyu-York: McGraw Hill.
3. Chow, G., Heaven, T.D, Henriksson. L. E., 1994. Logistika samaradorligi: ta'rif va o'lchash, jismoniy tarqatish va logistika boshqaruvi xalqaro jurnali, jild. 24., №1, ko'cha. 17 – 28.
4. Kristofer, M., 1998. Logistika va ta'minot zanjiri boshqaruvi - Xarajatlarni kamaytirish va xizmatlarni yaxshilash strategiyalari, Pearson Education Limited.